

Transformando experiências: a arte da gamificação

Transforming experiences: The art of gamification

Jean Marcos Laine
jean.laine2@fatec.sp.gov.br
Fatec Carapicuíba

Sara Pipolo Oliveira
sara.oliveira25@fatec.sp.gov.br
Fatec Carapicuíba

RESUMO

Este artigo analisa como a gamificação está revolucionando diversos setores, integrando mecânicas de jogos para criar experiências mais envolventes e motivadoras. Com seu uso de recompensas, desafios e progressão, tem se mostrado eficaz em aumentar o engajamento dos usuários; No *design* de UX/UI, a gamificação torna a interação mais intuitiva e divertida, em marketing, ela promove uma conexão mais profunda entre a marca e o consumidor e na educação, transforma o aprendizado em uma experiência dinâmica e interativa. Além disso, a gamificação aplicada à produtividade e ao bem-estar pode incentivar hábitos saudáveis e melhorar o desempenho. Este artigo apresenta exemplos práticos de gamificação bem-sucedida e discute as melhores práticas para implementar essas técnicas, é uma leitura essencial para aqueles que buscam inovar e criar experiências que verdadeiramente engajem e motivem seus usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Gamificação; experiências; setores diversos.

ABSTRACT

This article looks at how gamification is revolutionizing many industries, integrating game mechanics to create more engaging and motivating experiences; with its use of rewards, challenges and progression, it has proven effective in increasing user engagement. In UX/UI design, gamification makes interaction more intuitive and fun. In marketing, it promotes a deeper connection between the brand and the consumer. In education, it transforms learning into a dynamic and interactive experience. In addition, gamification applied to productivity and well-being can encourage healthy habits and improve performance. This article presents practical examples of successful gamification, discusses best practices to implement these techniques. It's an essential reading for those who seek to innovate and create experiences that truly engage and motivate their users.

KEYWORDS: Gamification; experiences; diverse sectors.

INTRODUÇÃO

Em um mundo cada vez mais digital e competitivo, capturar a atenção e o engajamento dos usuários é um desafio constante. É nesse contexto que a gamificação emerge como uma estratégia inovadora, capaz de transformar experiências e revolucionar a interação em diversas áreas. Este artigo explora como a aplicação de dinâmicas, mecânicas e componentes de jogos — como recompensas, desafios e *feedback* contínuo — podem criar experiências mais interativas e motivadoras.

A gamificação não apenas torna as atividades mais envolventes, mas também traz uma série de benefícios tangíveis. Em *marketing*, promove uma conexão profunda entre consumidores e marcas, gerando assim maior engajamento de tais, no campo da educação, transforma o aprendizado em uma jornada dinâmica e interativa, aumentando a retenção de conhecimento, na área da saúde, incentiva a adoção de hábitos saudáveis de forma divertida e recompensadora e em ambientes corporativos, pode melhorar a produtividade ao introduzir metas claras e recompensas.

De maneira geral, a possibilidade de alcançar objetivos e receber recompensas motiva as pessoas a se dedicarem mais às suas tarefas, seja no ambiente de trabalho, na educação ou até mesmo no cuidado da sua saúde. Para entendermos ainda mais como a gamificação pode criar maneiras de inovar nos diversos setores, iremos ver nesse artigo a aplicação desta metodologia, destacando seus pontos positivos, limitações e casos de sucesso por sua utilização.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para compreender melhor os impactos da gamificação, procuramos entender seus pilares e sua importância de aplicação. A Fundamentação teórica nos mostra de forma mais clara a necessidade de experiências envolventes, utilizando os diversos recursos do mundo dos jogos.

1.1 ENTENDENDO A GAMIFICAÇÃO

A gamificação, tradução do termo em inglês “*gamification*”, compreende-se como a utilização de elementos de jogos em contextos fora de jogos. O uso de elementos de *game* – narrativa, *feedback*, cooperação, pontuações etc. – visa aumentar a motivação dos indivíduos com relação à atividade da vida real que estão realizando. É importante entendermos que não

se trata simplesmente do uso de jogos; utilizar um jogo qualquer para explicar um conceito não se enquadra, dizem pesquisadores sobre a gamificação; ela não envolve necessariamente a participação em um jogo, mas aproveita dos jogos, os elementos que produzem os benefícios.

“Kapp (2012) define gamificação como o uso de mecanismos, estética e pensamento dos jogos para engajar as pessoas, motivar ações, promover conhecimento e resolver problemas. A Gamificação pode ser resumida como o uso de elementos de jogos em contextos não relacionados com jogos (Deterding et. al, 2011), (Cunha, 2014).”

A gamificação utiliza a estética, estrutura e a forma de raciocinar presente nos *games*, tendo como resultado motivar ações como promover aprendizagens ou resolver problemas. Pode-se dizer que ela desenvolve uma simulação dentro de uma situação real, e o que se “pensa” estar fazendo é diferente do que está ocorrendo de fato; temos a impressão de que estamos jogando, mas, na verdade, podemos estar estudando um conceito, fazendo um trabalho, comprando produtos, lembrando de uma marca, entre outras atividades.

1.2 A IMPORTÂNCIA DAS EXPERIÊNCIAS INTERATIVAS ATRAVÉS DE ELEMENTOS DE JOGOS

Atualmente, vivemos em uma sociedade onde o excesso de informações tornou-se onipresente, resultando no consumo de conteúdo de forma superficial e rasa. Este processo tem diminuído a nossa produtividade, dificultando o desenvolvimento de motivação e foco. A interação superficial com diversos conteúdos compromete nosso desenvolvimento cognitivo, tornando-nos menos autônomos ao consumir conteúdos pré-fabricados que não exigem desenvolvimento próprio. Passar um longo tempo realizando as mesmas atividades gera uma sensação de estagnação, afetando nossa competência e provocando um sentimento de não pertencimento.

Diante desse cenário, é imperativo que empresas, escolas, hospitais e outros ambientes adotem experiências que promovam a motivação, produtividade, engajamento e tempo de envolvimento, elementos cruciais para melhorar o desempenho da sociedade como um todo. É neste contexto que a gamificação emerge como uma estratégia inovadora capaz de transformar experiências e revolucionar interações. A *Teoria da Autodeterminação*, desenvolvida por Edward Deci e Richard Ryan, é fundamental para compreender a eficácia da gamificação. Esta teoria identifica três necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e relacionamento.

Autonomia refere-se à necessidade dos indivíduos de sentirem que têm controle sobre suas ações. A gamificação atende essa necessidade ao permitir que os usuários façam escolhas dentro do jogo, aumentando seu envolvimento. Competência é a necessidade de sentir-se eficaz e capaz de realizar tarefas. A gamificação satisfaz essa necessidade ao oferecer desafios e recompensas que ajudam os usuários a perceberem seu progresso e desenvolvimento de habilidades. O Relacionamento refere-se à necessidade de conexão e interação social. A gamificação integra elementos que promovem a colaboração e competição saudável, fortalecendo os laços sociais e o senso de pertencimento.

Ao satisfazer essas necessidades básicas, a gamificação torna as atividades mais envolventes e motivadoras, proporcionando benefícios tangíveis em diversas áreas, além de colaborar para o envolvimento e desenvolvimento pessoal do usuário.

1.3 OS PILARES DA GAMIFICAÇÃO

O coreano Yu-Kai Chou, que é um dos pioneiros desse tema no mundo, estruturou a dinâmica da gamificação através do Octalysis - um octógono que estabelece os 8 pilares da gamificação.

Fonte: edulpuses, 2022.

1. **Significado e vocação épica:** pilar no qual as pessoas acreditam contribuir para algo maior que elas próprias.
2. **Desenvolvimento e conquista:** ganhar mais experiência e desenvolver habilidades proporciona a sensação de satisfação.
3. **Fortalecimento da criatividade e *feedback*:** Esse fundamento parte do fato de que as pessoas precisam expressar sua criatividade e perceber os resultados dos seus experimentos.
4. **Propriedade e posse:** Quanto mais se luta para conquistar algo, mais valor essa conquista terá.
5. **Influência social e pertencimento:** Refere-se ao desejo de fazer parte de um grupo com o qual nos identificamos ou temos algo em comum.
6. **Escassez e impaciência:** Tudo que é escasso ou difícil de obter é altamente valorizado. A impaciência gerada pela dificuldade de alcançar algo só é aliviada com a conquista do bem desejado.
7. **Imprevisibilidade e curiosidade:** A curiosidade sobre o que vai acontecer gera engajamento, e a imprevisibilidade motiva as pessoas a continuarem.
8. **Prevenção de perdas:** O medo de perder algo que já foi conquistado motiva as pessoas a continuarem investindo seus esforços.

Em conclusão, o *Octalysis* de *Yu-Kai Chou* estabelece um *framework* robusto para a aplicação da gamificação, incentivando a motivação intrínseca e o engajamento contínuo através de pilares que abrangem desde o desenvolvimento pessoal até a influência social e a curiosidade. Esses elementos colaboram para criar experiências enriquecedoras e significativas que vão além da simples busca por recompensas.

1.4. AS LIMITAÇÕES DA GAMIFICAÇÃO

A utilização da gamificação assim como outros métodos, mesmo contendo muitos pontos positivos e formas de aplicação, também tem algumas limitações que podem atrapalhar a sua utilização, ainda mais dependendo do setor de atuação.

Na educação, podemos encontrar alguns pontos negativos: ela pode gerar um comportamento indesejado nos alunos, que em alguns casos podem focar na obtenção de recompensas do que no aprendizado em si; outro empecilho que pode ocorrer é a falta de suporte

tecnológico, a gamificação muitas vezes depende de plataformas tecnológicas que nem todos os educadores têm acesso ou conhecimento para utilizar de forma eficaz.

Além da educação também podemos reconhecer alguns problemas na área de *marketing* e *Design*, caso ela não seja bem pensada e implementada, pode acabar desmotivando os usuários e criando um afastamento do público com determinada marca. Utilizar métodos de jogos para a gestão de pessoas, pode desmotivar alguns indivíduos que acham as metas inalcançáveis, como também a aplicação deste método a longo prazo não seja tão viável, pois após um determinado período não será mais novidade e entrará na rotina, também levando a desmotivação.

Em alguns casos, aplicar a gamificação também pode gerar altos custos, caso necessitar de atualizações constantes, sabendo disso podemos identificar que mesmo gerando muito retorno, a implementação pode sim gerar conflitos de interesse no decorrer de sua *performance*, estas limitações sublinham a importância de uma implementação cuidadosa e de uma compreensão profunda das necessidades e motivações dos colaboradores. Gamificação pode ser uma ferramenta poderosa se utilizada de maneira estratégica.

2. APLICAÇÕES PRÁTICAS

Após entendermos o que é gamificação, sua relevância no contexto atual e como seus pilares complementam essa metodologia, gostaríamos que observassem alguns casos de sucesso em diferentes áreas que decidiram aplicar algumas estratégias em suas soluções. A utilização desta dinâmica em aplicativos de educação, a criação de cooperação entre equipes dentro da empresa (gestão de pessoas), a diversidade de conteúdos ao promover um produto ou serviço (*marketing* e *design*) e o crescimento corporativo (engajamento).

2.1 GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Duolingo é uma plataforma de aprendizado de idiomas que utiliza gamificação para tornar o processo mais envolvente e divertido. Disponível como site e aplicativo, oferece cursos em uma ampla variedade de idiomas. Este aplicativo inovador é centrado no usuário e tem uma metodologia que o coloca à frente de muitos outros projetos e formas do ensino de línguas.

Figura 02: Plataforma do Duolingo

Fonte: blog.duolingo.com/pt/

O *Duolingo* utiliza diversos elementos da gamificação para tornar uma experiência envolvente para os alunos, transformando o ensino de forma eficaz, garantindo assim que seus usuários compreendam e memorizem as atividades. Os elementos utilizados por esse aplicativo são:

1. **Personagens e Mascotes:** *Duolingo* apresenta personagens cativantes, como a icônica corujinha Duo, que serve como mascote e guia dos usuários através das lições. Esses personagens ajudam a criar uma conexão emocional com os usuários, incentivando-os a continuar aprendendo.
2. **Níveis e progresso:** O aplicativo é estruturado em níveis que os usuários podem desbloquear ao completar lições. Isso desenvolve um senso de crescimento e conquista, motivando assim o avanço.
3. **Recompensas e incentivo:** Nele contém um sistema de pontos, medalhas e troféus para recompensar os usuários pelo progresso, gerando assim engajamento e motivação para alcançar os objetivos de aprendizagem.
4. **Feedback e personalização:** O *feedback* imediato sobre o desempenho dos usuários, os ajuda a compreender as áreas que precisam melhorar, além disso o *Duolingo* personaliza as lições de acordo com o desenvolvimento do usuário, tornando o aprendizado mais eficaz.

5. **Restrições:** A imposição de limites de tempo, uma técnica comum em jogos, pode ser aplicada à gamificação. No *Duolingo* isso é usado como dias de ofensiva (frequência). Ele apresenta desafios diários e atividades que você precisa realizar dentro de um prazo, ou de uma frequência. Isso cria uma sensação de urgência e motiva você a praticar todos os dias.

A combinação desses elementos de gamificação faz com que o *Duolingo* seja uma plataforma útil e divertida para aprender novos idiomas, além de desenvolver outras competências, como paciência, disciplina e habilidades de resolução de problemas.

2.2 GAMIFICAÇÃO NA GESTÃO DE PESSOAS

O *Google* é uma empresa multinacional de serviços *online* e *softwares*, fundada em 1998 por Larry Page e Sergey Brin. É conhecida principalmente pelo seu mecanismo de busca, que processa bilhões de consultas diárias. Esta empresa de grande porte, utiliza a gamificação para aumentar o engajamento e a motivação de seus funcionários. Abaixo podemos observar como o *Google* aplica essa técnica:

1. **Google Code Jam:** Este é um concurso anual de programação que reúne programadores de todo o mundo para resolver problemas complexos. A competição é estruturada com diferentes níveis de dificuldade e recompensas para os vencedores. Isso não só promove a colaboração e o engajamento, mas também ajuda a identificar talentos internos.
2. **Google Doodle Pickle:** Este é um evento interno onde os funcionários podem criar suas próprias versões de *doodles* (os desenhos animados que aparecem na página inicial do *Google*). Os *doodles* são então votados por outros funcionários, e os mais populares são exibidos na página inicial do *Google*. Este jogo promove a criatividade e o engajamento dos colaboradores.
3. **Google 's OKR (Objectives and Key Results):** O sistema OKR da *Google* incorpora elementos de gamificação ao definir metas claras e mensuráveis para os funcionários. Eles ganham pontos e reconhecimento ao atingir suas metas, criando uma competição saudável e motivadora.

4. **Google 's Vibe Store:** A *Vibe Store* é uma loja interna onde os funcionários podem comprar produtos personalizados com *Vibe Coins*, que são acumulados através de atividades gamificadas dentro da empresa. Isso incentiva os colaboradores a participarem de atividades e a alcançarem metas para ganhar recompensas.

Esses exemplos nos mostram como a gamificação é diversificada e pode abranger diversos setores. Neste caso, ela é utilizada pela *google* para criar um ambiente de trabalho mais motivador e uma cultura organizacional mais colaborativa.

2.3 GAMIFICAÇÃO NO MARKETING E DESIGN

A *Elma Chips* é uma empresa brasileira de salgadinhos, administrada pela *Frito-Lay*, uma subsidiária da *PepsiCo*. Por ser uma marca muito conhecida e famosa, ao pesquisar sobre ela, podemos observar diversas campanhas desenvolvidas pela marca com o intuito de promover uma maior conexão com seu público.

Figura 03: Tazos do Pac - Man

Fonte: Foto de Diego Coruna

Uma de suas campanhas foi a utilização de um jogo nostálgico, onde quando a Elma Chips traz *PAC-MAN* para o jogo, o público da campanha se amplia para toda a família: de um lado, os pais saudosos das brincadeiras da infância. De outro, os filhos que experimentam uma

diversão compartilhada. Mas além de fazer a *colab* e reviver a infância de muitos, ela transformou ainda mais experiência aplicando a gamificação, onde utilizaram:

1. **Interação e Engajamento:** A campanha convida os consumidores a jogarem *Pac-Man*, uma atividade que vai além do simples consumo do produto. Ao interagirem com o jogo, os consumidores se envolvem de forma mais profunda e divertida com a marca, aumentando seu engajamento.
2. **Recompensas e Incentivos:** Os consumidores são incentivados a participar da campanha ao serem recompensados com *Tazos* da Elma Chips, que podem ser usados para jogar *Pac-Man*. Esses incentivos tornam a compra do produto mais atraente, criando uma motivação extra para os consumidores adquirirem os *snacks*.
3. **Experiência Personalizada:** A campanha oferece uma experiência única para cada consumidor, permitindo que eles insiram códigos dos *Tazos* para acessar e jogar *Pac-Man*. Isso personaliza a interação, fazendo com que cada usuário se sinta especial e valorizado.

Ao utilizar os métodos de *marketing*, *design* e gamificação a Elma chips promoveu a marca e transformou a experiência de consumo, criando assim um combo que colaborou para que usuários e consumidores desenvolvessem mais apreço pela marca.

2.4 AUMENTO DE ENGAJAMENTO E VENDAS COM A GAMIFICAÇÃO

A Natura é uma empresa brasileira que utilizou a gamificação nas estratégias de educação corporativa, foi desta forma que a ela, a maior empresa na produção de cosméticos da América Latina, construiu um bom relacionamento com as suas consultoras (parte da rede de vendas diretas da empresa que compram os produtos diretamente da fábrica para vender ao consumidor final), o que aumentou o engajamento e as vendas.

Para conseguir esse resultado e bom relacionamento, eles utilizaram algumas ferramentas da gamificação:

1. **Desenvolvimento de um aplicativo:** A Natura, em parceria com o *DOT - Digital Group*, desenvolveu um aplicativo especificamente para suas consultoras de vendas, esse aplicativo oferecia recompensas e incentivos para completar tarefas diárias, assistir a vídeos instrucionais e melhorar suas habilidades de vendas.
2. **Feedback Imediato:** O *app* fornecia um *feedback* imediato sobre a performance das consultoras, ajudando-as a entender rapidamente o que estavam fazendo bem e onde precisavam melhorar.
3. **Personalização:** A estratégia de gamificação foi personalizada para diferentes perfis de consultoras, com base em uma pesquisa quantitativa e qualitativa que ajudou a criar "personas" específicas, isso permitiu uma adaptação às necessidades e motivações individuais de cada uma.

Esses são alguns pontos extremamente importantes, que levaram a grandes mudanças na crescente de vendas da empresa. Para que eles fizessem uma boa implementação e não perdessem investimentos, antes de utilizarem a gamificação em larga escala, a Natura conduziu um estudo piloto com 30.000 consultoras para validar as melhores mecânicas de incentivo e ajustar a estratégia conforme necessário. A análise estatística dos resultados do estudo piloto mostrou que as consultoras que participaram da gamificação adquiriram mais habilidades de consultoria e hábitos digitais, além de aumentar suas vendas em comparação com aquelas que não participaram.

Essa abordagem não só aumentou o engajamento e a produtividade do grupo, mas também ajudou a Natura a entender melhor os perfis e os hábitos de vendedoras, permitindo uma melhor personalização de suas estratégias de marketing.

3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste artigo, foi utilizado uma abordagem exploratória e qualitativa, com o objetivo de entender e analisar a aplicação da gamificação em diferentes contextos. A pesquisa foi baseada em uma revisão bibliográfica, fundamentação teórica sólida e análise de casos práticos, visando fornecer uma compreensão abrangente sobre o tema, mesmo com algumas limitações por dados confidenciais sobre a forma de utilização da gamificação aplicada internamente por às empresas.

As buscas foram feitas em artigos científicos, livros, tutoriais e estudos de casos publicados, a escolha das fontes levou em consideração a relevância e a atualidade dos materiais, focando em autores renomados e pioneiros na área de gamificação, alguns como Yu-Kai Chou e sua teoria do *Octalysis*, bem como estudos realizados por Carolina Elisa Murr e Gabriel Ferrari.

Foram selecionados e analisados casos de sucesso de empresas que implementaram a gamificação em suas estratégias de gestão de pessoas, *marketing*, educação e engajamento de vendas. Para isso, pesquisamos em revistas e em diversos sites sobre determinada campanha e estratégia, como impactou seu público, qual foi o retorno dos usuários e com isso entendemos com mais detalhes como a aplicação da gamificação pode impactar diversos setores. Entre os casos estudados estão a aplicação da gamificação pela *Google*, a campanha da *Elma Chips*, o incentivo ao estudo de línguas pelo aplicativo do *Duolingo* e o aumento de vendas da *Natura*. Esses casos foram escolhidos por sua relevância e impacto comprovado no engajamento e motivação dos usuários.

Os dados coletados foram analisados qualitativamente, com o objetivo de identificar padrões, estratégias eficazes e os principais benefícios da aplicação da gamificação. A análise incluiu a comparação dos resultados obtidos nos diferentes casos práticos, visando identificar os fatores comuns que contribuíram para o sucesso das estratégias gamificadas. Ao fim de cada estudo, podemos identificar um padrão na utilização de elementos da gamificação, como a criação de aplicativos, recompensas, objetivos e metas.

A metodologia adotada permitiu uma compreensão aprofundada e abrangente das diversas formas de aplicação da gamificação e seus impactos positivos em diferentes setores. Os resultados obtidos fornecem uma base sólida para futuras pesquisas e aplicações práticas da gamificação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao decorrer deste artigo, nós conseguimos perceber a relevância da utilização de diferentes formas de consumo e aplicação de conteúdos, especialmente em um cenário tecnológico que evolui de maneira exponencial a cada momento. A gamificação surge como uma estratégia inovadora, que traz métodos de *games*, que são conhecidos e acessíveis, aplicando-os de maneira criativa nos diversos setores.

Ao integrar elementos de jogos como desafios, recompensas e *feedback* contínuo, podemos criar uma conexão mais profunda com nossos consumidores e colaboradores, transformando as interações e promovendo uma cultura de inovação e envolvimento contínuo.

Através da gamificação, marcas e empresas conseguem se destacar, proporcionando experiências diferenciadas e mais envolventes tanto no design quanto no *marketing*. Esta abordagem não só aumenta o engajamento e a motivação dos usuários, mas também promove um ambiente mais interativo e produtivo. Os casos estudados demonstraram claramente os benefícios tangíveis ao utilizar essa estratégia independente da área de atuação.

Portanto, a gamificação não é uma tendência passageira, muito menos algo recente, porém é uma poderosa ferramenta que, quando bem implementada, pode transformar profundamente a maneira como nos relacionamos com o conteúdo e uns com os outros, trazendo benefícios significativos para todos os envolvidos.

REFERÊNCIAS

CBTD. (2019). **Case Natura: Como a gamificação trouxe mais engajamento e vendas.** Site CBTD. <<https://abtd.com.br/eventos/cbtd-2019/programacao/case-natura-como-gamification-trouxe-mais-engajamento-e-vendas>>. Acesso em: 18 nov. 2024.

CHOU, Y.-K. (2019). *Actionable Gamification - Beyond Points, Badges, and Leaderboards.* Octalysis Media.

DECI, E. L., & RYAN, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior.* Springer US.

DETERDING, S., DIXON, D., KHALED, R., & NACKE, L. (2011). *From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification". Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference.* DOI: 10.1145/2181037.2181040

DOT Group. (n.d.). **Força de vendas: saiba por que a Natura investiu em gamification.** Blog DOT Group. <<https://dotgroup.com.br/blog/forca-de-vendas-saiba-por-que-a-natura-investiu-em-gamification/?form=MG0AV3>>. Acesso em: 18 nov. 2024.

DOT Group. (n.d.). **Gamificação na educação corporativa: case Natura.** Blog DOT Group. <<https://dotgroup.com.br/blog/gamification-na-educacao-corporativa-case-natura/?form=MG0AV3>>. Acesso em: 18 nov. 2024.

DUOLINGO. (n.d.). *Duolingo Blog.* Duolingo. <<https://blog.duolingo.com/pt/>> Acesso em: 20 out. 2024.

EDUPULSES. (n.d.). **O que é gamificação?** EduPulses. <<https://edupulses.io/o-que-e-gamificacao/>> Acesso em: 26 out. 2024

ELMA CHIPS. (2021). **Campanha do Pac-Man**. Elma Chips, uma marca da PepsiCo.

ENGAGE.BZ. (n.d.). **As vantagens e desvantagens da gamificação**. Blog Engage.bz. <<https://engage.bz/blog/as-vantagens-e-desvantagens-da-gamificacao/>>. Acesso em: 18 nov. 2024.

FILICE DE BARROS, N., & RODRIGUES, B. S. (n.d.). **Metodologias qualitativas**. Universidade Federal de Goiás. <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/688/o/metodologias_qualitativas_-_ebook.pdf> Acesso em: 28 out. 2024

GAEA. (n.d.). **Gamificação no desenvolvimento**. Gaea. <<https://gaea.com.br/gamificacao-no-desenvolvimento/#:~:text=A%20gamifica%C3%A7%C3%A3o%20em%20um%20produto,motiva%C3%A7%C3%A3o%20e%20aprecia%C3%A7%C3%A3o%20da%20equipe.>> Acesso em: 26 out. 2024.

GOOGLE CODE JAM. (n.d.). Google Inc.

HAMARI, J., KOIVISTO, J., & SARSA, H. (2014). *Does Gamification Work? -- A Literature Review of Empirical Studies on Gamification*. 47th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). DOI: 10.1109/HICSS.2014.377

IBERDROLA. (n.d.). **O que é gamificação?** Iberdrola. <<https://www.iberdrola.com/talentos/o-que-e-gamificacao>> Acesso em: 28 out. 2024

MARCONI, M. A., & LAKATOS, E. M. (2003). **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo: Atlas. Acesso em: 28 out. 2024

MURR, C. E., & FERRARI, G. (2021). **Entendendo e Aplicando a Gamificação**. Tutorial sobre os elementos e aplicação da gamificação, especialmente no contexto educacional.

NATURA. (n.d.). **Site Oficial Natura**. <<https://www.natura.com.br/>>. Acesso em: 18 nov. 2024.

PUBLICIDADE UOL. (2021, October 5). *Elma Chips e Pac-Man promovem encontro de gerações com retorno de Tazos*. Blog Publicidade UOL. <<https://blog.publicidade.uol.com.br/networking/elma-chips-e-pac-man-promovem-encontro-de-geracoes-com-retorno-de-tazos/>> Acesso em: 28 out. 2024.

SCIELO - Brasil. (2004). **Metodologia qualitativa de pesquisa**. *Educação e Pesquisa*, 30(2). <<https://www.scielo.br/j/ep/a/4jbGxKMDjKq79VqwQ6t6Ppp/>> Acesso em: 28 out. 2024

VBSDUDA. (2021, October 5). *A magia da gamificação no Duolingo: aprendizado como um jogo*. Medium. <<https://medium.com/@vbsduda/a-magia-da-gamifica%C3%A7%C3%A3o-no-duolingo-aprendizado-como-um-jogo-57de264ab897>>. Acesso em: 28 out. 2024.

WERBACH, K., & HUNTER, D. (2012). *For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*. Wharton Digital Press.